

УДК 372.881.111.1

Солошенко А.В.

Научный руководитель: **Пластинина Н.А.**, канд. филол. наук, Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск, Россия

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПОДКАСТА В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Аннотация. В статье рассматривается технология использования подкастов в обучении английскому языку. Отдельное внимание автор статьи уделил разработанной методике создания учебного подкаста в рамках УМК общеобразовательной школы.

Ключевые слова: подкаст, обучение английскому языку, учебный подкаст, технология создания учебного подкаста.

На современном этапе развития образовательных информационных технологий преподавание и изучение английского как иностранного (EFL) вышло за рамки простой практики учебных ситуаций. Современное развитие цифровых носителей и электронных устройств оказывает значительное влияние на человеческую жизнь и, следовательно, на образование. Становится все более очевидно, что традиционные методы и технологии все больше интегрируются с ИТ технологиями. Поскольку для молодого поколения цифровые технологии являются частью естественной среды, появился новый термин «цифровые нативы», или даже «технологическими наркоманы» (термин К.С. Прамод), которые ярко описывают качество связи, зависимости обучающихся от цифровой среды [10]. В педагогическом научном созрело понимание, что обучение, основанное на технологиях, должно быть интегрировано в учебную программу. Использование социальных сетей, интеллектуальных сервисов и приложений должно рассматриваться как инструмент преподавания и изучения языков. В большинстве современных зарубежных и отечественных исследований утверждается, что использование веб-технологий помогает учащимся развить языковые навыки, так О.С. Глушатова, А.И. Снина, А.Я. Текеева указывают на тот факт, что подкасты способны обеспечить обучающимся реальную языковую ситуацию для развития коммуникативной компетенции [1-3]. Использование подкастов и видеоканалов, размещения в социальных сетях или хостингах, по мнению А. Бейли, К. Макбрайд, Г. Стэнли, стало предметом научного интереса в преподавании и обучении английского как иностранного [8; 9; 11].

С методической точки зрения при использовании подкаста урок становится более содержательным и интересным, так как учащиеся получают информацию на актуальные темы, обогащают словарный запас и развивают навыки аудирования, чтения, письма и говорения [8; 9]. Создание учебного подкаста положительно влияет на мотивацию к изучению языка, снижает психологические барьеры. Подкаст предоставляет учащимся свободу творчества и

развивает их самостоятельность, их мультимедийную компетентность. Благодаря подкасту осуществляются межпредметные связи с историей, литературой, изобразительным искусством. С использованием подкастов обучение иностранному языку становится более мобильным во времени и пространстве и не ограничивается классной комнатой. Обучающиеся могут, не покидая аудиторию, выйти за временные и пространственные границы. Виртуальная среда позволяет осуществлять общение на самые актуальные темы. Подкаст обеспечивает автономное обучение, взаимодействующее с традиционным уроком благодаря дидактической интеграции современных технологий.

В фокусе наших научных интересов лежит использование подкастов в обучении английскому языку и их интеграция в существующие УМК для средних школ. Благодаря своим уникальным характеристикам, а именно

- 1) неограниченным возможностям формирования и развития аудитивных навыков,
- 2) богатству ресурсного материала;
- 3) иллюстративности использования лексического и грамматического материала в аутентичном контексте;
- 4) обеспечению взаимодействия и обратной связи в реальном времени;
- 5) использованию подкаста в качестве материала и технологии для самостоятельной работы студентов подкасты могут быть успешно интегрированы в образовательный процесс.

В рамках проводимого исследования мы разработали и апробировали технологию создания учебного подкаста, в котором рецептивные навыки учащихся трансформируются в продуктивные, целью всего проекта становится не только работа с готовыми подкастами в качестве учебно-дидактического материала, а создание и запись учащимися собственного подкаста.

Структура современных УМК для средних школ дает возможность привлечения других учебных материалов (альтернативные учебные пособия и соответствующие учебные материалы, ресурсы Интернет) с учетом требований ФГОС [5]. Однако следует учитывать дополнительные требования к содержанию и организации учебного подкаста. Поскольку технология разработки и создания учебного подкаста близка к учебному проекту, в своей работе, разрабатывая этапы планирования и реализации, содержание и критерии оценивания, мы опирались на методические и дидактические разработки, основанные на программе компании Intel «Обучение для будущего» [7]. Проанализировав теоретические источники по теме и изучив накопленный практический опыт применения подкастов в обучении английскому языку, мы разработали следующие требования к содержанию и организации учебного подкаста (табл.).

Для успешной подготовки и реализации учебного подкаста необходимо разработать: план (лист планирования); требования к содержанию; критерии оценивания работ учащихся; задания для учащихся.

Лист планирования содержания учебного подкаста и этапов его проведения продумывается педагогом, с учетом изучаемой темы, возрастной категории учащихся, уровня

владения языком. Педагог формулирует дидактические цели проекта, методические задачи, формулирует проблемные вопросы для учащихся.

Таблица

Требования к содержанию и организации проведения учебного подкаста

Связь с учебной программой и учебным планом	Подкаст полностью ориентирован на действующую программу и учебный план и может быть легко интегрирован в рамках учебного процесса.
Содержание подкаста	Содержание подкаста понятно, представлено логично и удобно для восприятия. Самостоятельные исследования учащихся самым понятным образом иллюстрируют основополагающие вопросы. Цели и темы обучения ясно изложены. Цели обучения соответствуют образовательным минимумам. Учебный подкаст поддерживает разноуровневое обучение.
Соблюдение авторских прав	Все материалы подкаста созданы с соблюдением авторских прав.
Оригинальность	Подкаст характеризуется оригинальностью идей, исследовательским подходом к собранным и проанализированным материалам, использованием широкого спектра первоисточников.
Мультимедийные средства	Материалы подкаста записаны с использованием голосовых сообщений в диалоговой системе (например, vk.com).
Использование педагогических технологий	Проект полностью направлен на личностно-ориентированное обучение, в его основе лежит самостоятельное исследование и поиск информации.
Индивидуальная/ групповая работа	Работу над подкастом учащиеся осуществляют индивидуально/ в малых группах под руководством педагога.
Оценивание успеваемости учащихся	Включены инструменты для оценивания всех намеченных целей обучения. Связь между целями обучения и оцениванием качества усвоения материала четко видна. Инструменты оценивания содержат конкретные тематические критерии, служащие отправными точками для обучения.
Рефлексия	Класс оценивает работу каждого учащегося. Учитель оценивает работу учеников в целом и каждого учащегося/ группы. Результативность каждого выступает здесь как фундамент для исследований и созданию продукта.
Организация применения подкаста в школе	Компоненты учебного подкаста хорошо подготовлены для использования. Учебный подкаст легко модифицировать и реализовывать в разноуровневом обучении.

На этапе подготовки подкаста ученики самостоятельно формулируют проблемы (темы) индивидуальных подкастов: например, «Какой ваш любимый праздник?», «Какие подарки вы любите получать или дарить в этот день?», «Как давно вы любите праздновать это событие?» и т. д.). Затем обсуждают план и сроки работы на подкастом, возможные источники информации, вопросы защиты авторских прав, объем выполняемых работ и распределение задач, портфолио подкаста для оценивания. Итогом обсуждения является лист планирования задач подкаста, включающий и описывающий все этапы и задачи для учащихся: название, тема, вопросы для освещения, список ресурсов для поиска информации, и др. Список задач может включать такие задания как:

- Воспользоваться рекомендуемыми ресурсами и найти информацию для подкаста.
- Выбрать наиболее интересную информацию из источника и сделать краткий коспект.

- Найти увлекательные факты для подкаста.
- Придумать название для своей работы.
- Написать черновой вариант текста и прочесть несколько раз с целью определения времени звучания.
- Принести черновой вариант текста для подкаста на урок для обсуждения.
- После коллективного обсуждения с одноклассниками и учителем, исправить недочеты или внести коррективы в свою работу.
- Записать текст готового подкаста в диалоговой системе (например, ВКонтакте) при помощи голосового сообщения.
- Отправить записанную работу в беседу “Podcasts” с приложенным скриптом.
- Написать в беседе “Podcasts” о готовности своей работы, чтобы учитель и одноклассники смогли ее прослушать и оценить.

Учащиеся знакомятся с технологией создания подкаста. Обсуждаются варианты платформы для загрузки материала.

На этапе самостоятельная работы учащихся и представления результатов, каждый учащийся создает скрипт, записывает аудио – или видеокаст, прилагая скрипт текста для опоры (рис.).

Рис. Скриншот подкастов, созданных учащимися

Все учащиеся прослушивают подкасты друг друга. Оценивание результатов проекта школьниками и учителем, проводится обсуждение и мини опрос с целью получения обратной связи. Портфолио подкаста для оценивания может включать план работы, черновой вариант текста, готовый вариант текста, аудиозапись или ссылку на размещенную запись, список использованных материалов.

Суммируя результаты проведенного исследования, заключаем, что, несмотря на то, что технология работы с подкастами не является приоритетной в обучении иностранным языкам в средней общеобразовательной школе, ввиду ее трудозатратности и времязатратности, существуют очевидные преимущества данной технологии. Формируемые при помощи заявленной технологии личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия способствуют формированию у обучающегося ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию, коммуникативной компетентности; повышение устойчивой учебно-познавательной мотивации, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности. Технология подкастов предоставляет обучающимся возможности демонстрации собственного мнения и позиции, умения с достаточной полнотой и точность выражать свои мысли.

Литература

1. Глушатова О. С. Дидактический потенциал подкастов и методика их использования при обучении английскому языку. 2013.
2. Escobar Sevilla J. Integrating podcasting in the ESL classroom. 2016.
3. Снина А. И. Подкастинг в обучении иностранным языкам // Концепт: научно-методический электронный журнал. 2017. Т. 19. С. 51-53.
4. Текеева А. Я. Перспективы использования средств новых информационных технологий в образовании // Традиции и инновации в системе образования: Материалы XIV Международной научно-практической конференции. Карачаевск: 2018. С. 219–224.
5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изм. и доп. от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.) / М-во образования и науки Рос. Федерации. М.: Просвещение, 2010. 42 с.
6. Bailey C. L., Tanner M. W., Henrichsen L. E., Dewey D. P. The knowledge, experience, skills, and characteristics TESOL employers seek in job candidates // TESOL Journal. 2013. V. 4. №4. P. 772-784.
7. Intel «Обучение для будущего». Национальный открытый университет «ИНТУИТ», 2016. 425 с.
8. McBride K. Podcasts and second language learning // Electronic Discourse in Language Learning and Language teaching, John Benjamins, Amsterdam. 2009. P. 153-167.

9. Hurley M. Authentic material: how to teach English using radio or podcasts // OnTESOL.
10. Sah P. K., Li G. English medium instruction (EMI) as linguistic capital in Nepal: Promises and realities // International Multilingual Research Journal. 2018. V. 12. №2. P. 109-123.
11. Stanley G. Podcasting: Audio on the Internet comes of age // TESL-EJ. 2006. V. 9. №4. P. 1-7.

© Солошенко А.В., Пластинина Н.А., 2021